

Для цитирования: Воропанов, В. А. Государственное управление в новых реалиях: современные вызовы и возможности: итоги Всероссийской научно-практической конференции (26—27 октября 2022 года, Челябинск, Российская Федерация) / В. А. Воропанов, С. В. Нечаева // Социум и власть. — 2022. — № 4 (94). — С. 83—88. — DOI 10.22394/1996-0522-2022-4-83-88. — EDN UVZYER.

УДК 334.021.1

EDN UVZYER

DOI 10.22394/1996-0522-2022-4-83-88

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
В НОВЫХ РЕАЛИЯХ:
СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ
И ВОЗМОЖНОСТИ:
ИТОГИ ВСЕРОССИЙСКОЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ
(26—27 октября 2022 года,
Челябинск,
Российская Федерация)**

Воропанов Виталий Александрович,
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Челябинский филиал, заведующий кафедрой государственного управления, правового обеспечения государственной и муниципальной службы, доктор исторических наук, доцент. Челябинск, Россия.
E-mail: vvoropanov@yandex.ru

Нечаева Светлана Владимировна,
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Челябинский филиал, заместитель директора, доцент кафедры политологии, истории и философии, кандидат исторических наук, доцент. Челябинск, Россия.
E-mail: nechaeva@chel.ranepa.ru

Аннотация
Статья посвящена обзору и анализу итогов Всероссийской научно-практической конференции «Государственное управление в новых реалиях: современные вызовы и возможности», состоявшейся в г. Челябинске 26—27 октября 2022 г., и представляет собой дайджест основных мероприятий конференции.

Ключевые слова:
конференция, государственное управление в условиях цифровизации, развитие государственной гражданской службы

26—27 октября 2022 года на площадках правительства Челябинской области и Челябинского филиала ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» состоялась Всероссийская научно-практическая конференция «Государственное управление в новых реалиях: современные вызовы и возможности». *Соорганизаторами конференции выступили* Челябинский филиал РАНХиГС, правительство Челябинской области, учебно-методический совет по ГМУ РАНХиГС (г. Москва), Общественная палата Челябинской области. В 2022 году конференция стала мероприятием не только для традиционного обмена мнениями между органами публичной власти, учеными Президентской академии и представителями гражданского общества, но и фактически для подведения итогов развития высшего учебного заведения, специализирующегося на подготовке кадров для государственной и муниципальной службы, так как была приурочена к 30-летию Челябинского филиала РАНХиГС.

Немного истории. В 1991 году постановлением Правительства РСФСР № 21 от 27.11.1991, на базе высших партийных школ в регионах были открыты кадровые центры, в том числе на базе Свердловской высшей партийной школы Уральский кадровый центр. Приказом директора Уральского кадрового центра № 29 от 1.07.1992 был создан его филиал в Челябинске. Днем же основания высшего учебного заведения считается 26 октября 1992 года, когда постановлением администрации Курчатковского района города Челябинска № 1482 был зарегистрирован Челябинский филиал Уральского кадрового центра.

В настоящее время в Челябинском филиале РАНХиГС сложилась мощная база высшего и дополнительного образования, где можно продолжать непрерывное обучение. Вуз — это площадка, на которой реализуются научные исследования в интересах региональных и муниципальных органов власти и управления, предпринимательского сообщества.

Целью конференции в 2022 г. стало обсуждение изменений в законодательстве, научно-методических подходов и лучших практик, показавших свою эффективность, направленных на повышение качества государственного управления в новых реалиях.

Конференция была организована в смешанном формате, что позволило принять в ней участие как в очном, так и в онлайн-форматах представителям органов государст-

венной власти и местного самоуправления, научного сообщества и некоммерческих организаций из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Кургана, Смоленска, Алтайского края, а также муниципальных образований Челябинской области.

В рамках конференции обсуждались две основные темы: актуальные вопросы развития государственной гражданской службы в Российской Федерации и перспективы повышения качества государственного управления в условиях цифровизации.

Открыли конференцию её организаторы — директор Челябинского филиала РАНХиГС Евгений Викторович Алдошенко и заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства Челябинской области — начальник управления государственной службы правительства Челябинской области Татьяна Николаевна Язовских. Были зачитаны поздравления коллективу Челябинского филиала РАНХиГС с 30-летием, в частности губернатора Челябинской области Алексея Леонидовича Текслера, отметившего заслуги вуза в подготовке высококлассных специалистов в области государственного и муниципального управления и пожелавшего его коллективу новых успехов. Первому директору филиала Сергею Григорьевичу Зырянову вручили благодарственное письмо¹.

Затем участники конференции приступили к экспертным дискуссиям, которые модерировали Руслан Николаевич Корчагин, и. о. директора Института государственной службы и управления РАНХиГС, и. о. председателя учебно-методического совета по ГМУ РАНХиГС, заведующий кафедрой информатики и прикладной математики РАНХиГС, кандидат технических наук, и Виталий Александрович Воропанов, заведующий кафедрой государственного управления, правового обеспечения государственной и муниципальной службы Челябинского филиала РАНХиГС, доктор исторических наук, доцент.

Первым с докладом на тему «Актуальные вопросы развития государственной гражданской службы Российской Федерации» выступил Леонид Евгеньевич Вахнин, заместитель директора Департамента проектной деятельности и государственной политики

¹ В Челябинске рассмотрели вопросы развития государственного управления в современных реалиях // Официальный сайт правительства Челябинской области. URL: <https://pravmin.gov74.ru/prav/news/view.htm?id=10899202&ysclid=la0x60i8g7801943472>.

в сфере государственной и муниципальной службы Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. Автор сосредоточил основное внимание на необходимости актуализации нормативно-правовой базы государственной гражданской службы в современной России.

Илья Борисович Шебураков, декан факультета оценки и развития управленческих кадров Высшей школы государственного управления РАНХиГС, член экспертного совета Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России», кандидат психологических наук, доцент, сделал аналитический доклад на тему «Современная система управления кадрами в органах публичной власти: комплексный подход оценка потенциала проектных команд». Автор заявил, что отечественный опыт реализации и внедрения кадровых и управленческих технологий на государственной гражданской службе показал, что часто используются неэффективные процессы, а гражданские служащие и в целом культура гражданской службы слабо готовы к совершенствованию процессов и использованию современных технологий. Илья Борисович пояснил, что «трансформировать систему управления кадрами на гражданской службе возможно только «сверху вниз» — от вышестоящих должностных лиц к нижестоящим, и выделил два ключевых фактора, которые влияют на эффективность сотрудников любого уровня: компетентность и мотивация. Автор описал систему управления кадрами и непрерывного развития организации через развитие её кадров, разработанную на факультете оценки и развития управленческих кадров Высшей школы государственного управления РАНХиГС.

Максим Валерьевич Долгов, старший преподаватель факультета оценки и развития управленческих кадров ВШГУ РАНХиГС, заведующий кафедрой технологий командного менеджмента Академии социальных технологий, эксперт по развитию управленческих команд и системным проектам развития корпоративной культуры на основе ценностей, предложил вниманию участников доклад на тему «Государственное управление: в новых реалиях: современные вызовы и возможности оценка потенциала проектных команд». Автор пришёл к выводу о том, что если ранее предприятия работали с учётом строгой вертикали иерархии, то в настоящее время на первый план вышло сотрудничество и командная работа. Докладчик охарактеризовал модель формирования и развития команды и указал на основные критерии оценки потенциала проектных команд.

Следующим слово взял Р. Н. Корчагин, раскрывший тему «Субъектность вузов в личностно-профессиональном развитии кадров для единой системы публичной власти» о ключевой роли высших учебных заведений как разработчиков новых способов развития квалификации в подготовке управленческих кадров в России.

В докладе Т. Н. Язовских описание получила система оценки эффективности государственных гражданских служащих Челябинской области и, в частности, критерии ежегодной оценки эффективности руководителей исполнительных органов государственной власти, условия материального стимулирования по результатам эффективности и результативности деятельности руководителей, а также инициативы, реализуемые в рамках проекта «Эффективный регион».

Валентина Анатольевна Дудникова, первый заместитель руководителя администрации губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области — руководитель департамента организации управления и государственной гражданской службы администрации губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области, представила участникам конференции результаты применения системы аудита деятельности региональных исполнительных органов в качестве инструмента оценки эффективности управления.

В завершение первой части конференции заместитель министра информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Екатерина Вячеславовна Давыдова сообщила участникам конференции о состоянии развития цифровых компетенций государственных и муниципальных служащих, результатах реализации программы по развитию личностных и профессиональных компетенций государственных и муниципальных служащих.

Материалы докладов вызвали оживлённые экспертные дискуссии между участниками научно-практической конференции. Коллеги обменялись актуальными вопросами и комментариями.

В рамках второй экспертной площадки участники конференции анализировали перспективы повышения качества государственного управления в условиях цифровизации.

Заместитель губернатора Челябинской области Александр Сергеевич Козлов рассказал о стратегии в области цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного

управления, принятой в Челябинской области в 2021 г., об основных показателях рейтинга регионов по цифровой трансформации, привел примеры цифровых проектов, реализованных на Южном Урале, в том числе перевод массовых социально значимых услуг в электронный вид, сообщил о платформах обратной связи. В итоге выступления Александр Сергеевич обозначил точки роста в данном направлении и констатировал, что Челябинская область на сентябрь 2022 года входит в ТОП-2 субъектов РФ в рейтинге руководителей цифровой трансформации, а также размещается на 11 месте в рейтинге субъектов по совокупному объему разработки программного обеспечения.

В. Н. Южаков, директор Центра технологий государственного управления Института прикладных экономических исследований РАНХиГС, доктор философских наук, профессор, доложил о подходах Центра технологий государственного управления РАНХиГС и ключевых результатах в 2022 году по вопросу мониторинга цифровизации госуправления. Владимир Николаевич осветил не только теоретические аспекты и публикации Центра по заявленной теме, но и презентовал результаты социологического исследования по восприятию россиянами процессов цифровизации госуправления.

Руководитель ЦУР Челябинской области А. Ф. Фахрутдинов описал роль Центра управления регионом Челябинской области в развитии цифровой коммуникации представителей государственного сектора с населением региона, сообщил о задачах, установленных распоряжением губернатора Челябинской области от 30.06.2020 г. № 641-р. Кроме того, Артур Фидальевич рассказал об информационных и аналитических системах, процессах и методологии, которые задействует ЦУР в своей работе, как информирует население о доступных сервисах и услугах, работе власти и направлениях развития Челябинской области.

Тему цифровизации в госуправлении продолжил Сергей Сергеевич Гордеев, заведующий лабораторией «Модели пространственного развития» Челябинского филиала РАНХиГС, кандидат экономических наук, который представил свою точку зрения по вопросу экспертно-аналитического сопровождения управленческих процессов.

Завершил работу второй экспертной площадки резонансный доклад Н. Р. Балынской, проректора по молодежной политике и воспитательной работе ГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный институт искусств им. П. И. Чайковского», доктора

политических наук о специфике использования искусственного интеллекта и возможностей цифровизации в работе с молодежью. В частности, Наталья Ринатовна обратила внимание на использование цифровых технологий в обучении, социальных сетях во взаимодействии с молодежью и призвала коллег интегрироваться в современные цифровые платформы.

Второй день конференции, 27 октября, был заявлен как молодежный и прошел на площадке Челябинского филиала РАНХиГС. В рамках его программы состоялись: деловая игра «Строим будущее вместе: город», проектная сессия «Государственное управление и развитие России: взгляд молодых», публичная лекция «Что значит быть лидером. Взгляд с точки зрения культуры», юрвиз «Знатоки права», а также финал открытого интеллектуально-творческого конкурса «Горжусь Отечеством!».

Вопросы пространственного и территориального развития являются предметом пристального внимания не только органов государственного и муниципального управления, профессионального сообщества, ученых, экспертов, но и широкой общественности. В 2021 году Челябинский филиал РАНХиГС был включен в пилотный проект создания региональных центров компетенций в сфере пространственного развития. Проект был инициирован кафедрой территориального развития им. В. Л. Глазычева Института общественных наук РАНХиГС и поддержан Фондом ДОМ.РФ. Целью деятельности Центра является создание открытой площадки эффективного взаимодействия власти, бизнеса, ученых и общественности по вопросам развития территорий Уральского региона. До конца 2022 г. в планах Центра организация программы переподготовки по теме «Городские проекты», в реализации которой будут участвовать опытные преподаватели и эксперты из Москвы и Челябинска, что позволит участникам разработать проекты развития территорий, которые в дальнейшем будут представлены на различные специализированные конкурсы.

В связи с реализацией данного проекта в Челябинском филиале организовали и провели деловую игру под руководством Марии Борисовны Ворошиловой, и. о. заместителя директора УИУ — филиала РАНХиГС, кандидата философских наук, доцента, и Антона Юрьевича Фомина, начальника научного отдела УИУ — филиала РАНХиГС. В ходе деловой игры студенты из вузов Челябинска и Екатеринбурга с интересом «строили будущее», создавали идеальные города.

Параллельно с деловой игрой состоялась проектная сессия на тему «Государственное управление и развитие России: взгляд молодых», модераторами которой выступили Дарья Валерьевна Аверьянова, заведующий лабораторией «Прикладная политология и социология» Челябинского филиала РАНХиГС и В. А. Воропанов. Авторы из Екатеринбурга и Челябинска презентовали результаты реализованных ими проектов:

- студент Челябинского филиала РАНХиГС Даниил Юрьевич Соколов — информационно-аналитический интернет-ресурс «Публичный бюджет Челябинска»;
- студентка Уральского филиала РАНХиГС Анастасия Андреевна Грехова — «Сервис для эффективного тайм-менеджмента государственных служащих «Floater»»;
- магистрант Челябинского филиала РАНХиГС Елизавета Олеговна Ляхова — проект «Юридическая клиника как инструмент формирования правовой культуры общества»;
- студенты Уральского филиала РАНХиГС Платон Кириллович Дрожженко и Александр Сергеевич Золотухин — результаты исследования по теме «Профсоюзы. Современное положение и перспективы развития».

Магистранты Челябинского филиала РАНХиГС Марина Владимировна Гез и Валентина Наилевна Низаметдинова представили проект, который не оставил никого равнодушным — «Играют дети: проблемы формирования социально активной личности детей, оставшихся без попечения родителей, посредством театральной деятельности».

Программу продолжили юрквиз «Знатоки права», модераторами которого выступили Елизавета Ляхова и Данияр Мирманов, сопредседатели СНО Челябинского филиала РАНХиГС, и финал открытого интеллек-

туально-творческого конкурса «Горжусь Отечеством!». Конкурс был организован в рамках Года культурного наследия народов Российской Федерации, Десятилетия науки и технологий и направлен на воспитание патриотизма и интеллектуально-познавательной культуры молодежи. Студентам вузов и ссузов предложили исследовать одну из тем и создать видеоролик в рамках следующих номинаций: «Горжусь малой Родиной», «Горжусь героями», «Горжусь культурой, почитаю традиции», «Горжусь моей семьей», «Горжусь альма-матер». Работы на конкурс поступили со всей страны и 27 октября 2022 г. прошли демонстрации роликов победителей номинаций, а также церемония их награждения. Два приза были отправлены в филиалы РАНХиГС в Казани и Хабаровске.

Завершила молодежный день конференции публичная лекция Леонида Клейна, начальника отдела студенческой просветительской деятельности РАНХиГС, вызвавшая живой отклик у аудитории. В своей лекции Леонид рассуждал о том, что значит быть лидером с точки зрения культуры. В частности, он проанализировал различные типы лидерства на примере героев романа Л. Н. Толстого «Война и мир», предложил свою формулу лидерства по просьбе слушателей.

В завершение Всероссийской научно-практической конференции участники высказали мнение, что её мероприятия позволили ученым и практикам, экспертам и молодежи сверить векторы развития, дали почву для новых идей повышения качества государственного и муниципального управления в условиях новых вызовов.

Организационный комитет благодарит всех, кто присоединился к работе Всероссийской научно-практической конференции! С материалами конференции можно будет ознакомиться в РИНЦ и на сайте Челябинского филиала РАНХиГС <https://chel.ranepa.ru>.

Статья поступила в редакцию 16.11.2022

For citing: Voropanov V.A. Public administration in new realities: modern challenges and opportunities: results of the All-Russian scientific and practical conference (October 26—27, 2022, Chelyabinsk, Russian Federation) / V.A. Voropanov, S.V. Nechaeva // *Socium i vlast'* [Society and Power]. — 2022. — № 4 (94). — P. 83—88. — DOI 10.22394/1996-0522-2022-4-83-88. — EDN UVZYER.

UDC 334.021.1

EDN UVZYER

DOI 10.22394/1996-0522-2022-4-83-88

**PUBLIC ADMINISTRATION
IN NEW REALITIES:
MODERN CHALLENGES
AND OPPORTUNITIES:
RESULTS OF THE ALL-RUSSIAN
SCIENTIFIC AND PRACTICAL
CONFERENCE (October 26—27,
2022, Chelyabinsk,
Russian Federation)**

Vitaly A. Voropanov,

The Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Chelyabinsk branch, Professor at the Institute of Management and Regional Development, Head of the Department of Public Administration, Legal Support of the State and Municipal Service, Doctor of History, Associate Professor. Chelyabinsk, Russia. E-mail: vvoropanov@yandex.ru

Svetlana V. Nechaeva,

The Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Chelyabinsk branch, Deputy Director, Associate Professor at the Department of Political Sciences, History and Philosophy. Cand.Sc. (History), Associate Professor. Chelyabinsk, Russia. E-mail: nechaeva@chel.ranepa.ru

Abstract

The article is devoted to reviewing and analyzing the results of the All-Russian scientific and practical conference “Public administration in new realities: modern challenges and opportunities”, held in Chelyabinsk on October 26—27, 2022, and is a digest of the main events of the conference.

Keywords:

conference, public administration in the context of digitalization, development of the civil service